

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 2, 2021: 31–40

POTENCIÁLNE NOVÉ MARKERY PREDIKCIE KOMPLIKÁCII A PRIEBEHU OCHORENIA COVID-19 NEW POTENTIAL MARKERS FOR PREDICTING THE COMPLICATIONS AND COURSE OF COVID-19

Horňáková Lenka, Ďurfinová Monika

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Bratislava

e-mail: monika.durfinova@fmed.uniba.sk
prehľadová práca

SÚHRN

Bilancia ľudských životov stratených počas pandémie COVID-19 vo svete je značná, keďže k 2. 11. 2021 prekročil celosvetovo počet úmrtí 5 miliónov. K tomu treba ešte pripočítať náklady na zvýšenú mieru chudoby, narušenie pracovného a súkromného života, rastúce sociálne nepokoje, potrebu riešiť nárast psychologických problémov detí aj dospelých, prevenciu a liečbu závažných diagnóz (onkologické, kardiovaskulárne, metabolické a iné), ktoré boli kvôli pandémie odsúvané. Včasná a presná laboratórna diagnostika ochorenia COVID-19 zohráva významnú úlohu pri spomaľovaní a kontrolovaní pandémie. Po potvrdení prítomnosti SARS-CoV-2 vírusu v organizme sa u symptomatických pacientov sledujú viaceré hematologické a zápalové markery poukazujúce na závažnosť klinického stavu pacienta. Neustále sa však vyhľadávajú a testujú nové vhodné biochemické markery hlavne na predikciu priebehu ochorenia s cieľom maximálne znížiť mortalitu spôsobenú touto vírusovou infekciou, ale zároveň aj posilniť globálnu pripravenosť a schopnosť lepšie reagovať na podobné situácie v budúcnosti.

Kľúčové slová: Covid-19; laboratórne markery; prognóza; závažnosť

ABSTRACT

The balance of human lives lost during the COVID-19 pandemic is significant, as more than 5 million people have died (by November 2021), in addition to the costs of increased poverty, disruption of work and private life and growing social unrest. Early and accurate laboratory diagnosis of Covid-19 plays an important role in slowing down and controlling the pandemics. After confirmation of the presence of the SARS-CoV-2 virus in the human body, there are several hematological and inflammation markers monitored in symptomatologic patients, which can indicate severity of the clinical state of the patient. However, new suitable biochemical markers are constantly being sought and tested, mainly to predict the course of the disease in order to minimize mortality caused by this viral infection, but also to strengthen global preparedness and ability to respond better to similar situations in the future.

Key words: Covid-19; laboratory markers; prognosis; severity

ÚVOD

Infekčné ochorenie Covid-19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 bolo prvýkrát zachytené u pacientov so závažnými respiračnými symptómami v roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. Odtiaľ sa rozšírilo do celého sveta a vyvolalo celosvetovú pandémiu, pri ktorej sa úmrtnosť potvrdených pozitívnych prípadov k novembru 2021 podľa CSSE (the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University) pohybovala od 0,1 % v Laose do 19 % v Jemene, na Slovensku to bolo okolo 3 % (<https://coronavirus.jhu.edu/>). Celosvetovo bola podľa CSSE úmrtnosť k uvedenému dátumu niečo viac ako 2 %. Dôležitou súčasťou efektívnej terapie ochorenia je včasná diagnostika, predikcia komplikácií a odvrátenie prechodu ochorenia do závažných klinických stavov. Preto sú dôležitou súčasťou diagnostiky popri vyšetrení klinického stavu pacienta aj vhodné laboratórne markery. Prehľadový článok je zhrnutím súčasne známych a používaných biochemických markerov Covid-19 u pacientov s klinickými symptómami hlavne respiračných komplikácií, a zároveň popisuje markery, ktoré by sa v budúcnosti mohli využívať najmä pri predikcii ďalšieho priebehu ochorenia hospitalizovaných pacientov s Covid-19 s cieľom včasne zachytiť zhoršovanie ich klinického stavu.

Stručný mechanizmus spustenia infekcie Covid-19 u človeka

SARS-CoV-2 (angl. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) je vírus patriaci do skupiny RNA-vírusov. SARS-CoV-2 infikuje bunky tým, že sa viaže na angiotenzín konvertujúci enzým 2 (ACE2). Tento membránový proteín s enzymatickou aktivitou sa fyziologicky podieľa na modulácii účinkov angiotenzínu II. Tvorba angiotenzínu II vedie k zvýšeniu krvného tlaku cez stimuláciu receptorov spriahnutých s inozitolfosfátovou kaskádou v endotelových bunkách ciev. ACE2 štiepi angiotenzín II na kratšie molekuly, čím potláča aktiváciu systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) a je teda dôležitý pri fyziologickej regulácii hladín angiotenzínu II. ACE2 je exprimovaný v mnohých bunkách, vrátane pľúcnych alveolárnych pneumocytov, endotelových buniek kapilár, buniek myokardu, obličiek i ďalších (Z o u a kol., 2020; V a d u g a n a t h a n a kol., 2020). Internalizácia ACE2 po vírusovej interakcii vedie k zníženiu jeho množstva v plazmatických membránach, čo následne vyvolá zvýšenie angiotenzínu II. Ten vo vyššej miere prostredníctvom receptora typu I (AT1R) aktivuje zápalové cesty vedúce k rozsiahlemu alveolárnemu a intersticiálnemu zápalu, ktorý v najväznejších prípadoch prechádza do vzniku „cytokínovej búrky“ (obrázok 1) nepriaznivo ovplyvňujúcej viacero orgánov (D' A r d e s

Obrázok 1: Hlavné aspekty patofyziologickej progresie infekcie vírusom SARS-CoV-2 a niektoré markery jednotlivých fáz infekcie.

a kol., 2020). Jedným z najskorších dôsledkov rapídnej infekcie vírusovými časticami a nadmernej produkcie cytokínov a chemokínov je apoptóza pľúcnych epitelových a endotelových buniek (Channa p p a n a v a r, P e r l m a n, 2017). V ďalšom kroku dochádza k zvýšenej perivaskulárnej infiltrácii alternatívne aktivovaných markofágov, neutrofilov a fibroblastov, čo je sprevádzané rozsiahlym ukladaním fibrínu s následným vznikom akútneho poškodenia pľúc, vzniku syndrómu akútnej respiračnej tiesne (ARDS) a ďalším závažným syndrómom často vedúcim až k smrti pacienta (Channa p p a n a v a r, P e r l m a n, 2017).

Čo všetko prispieva k vzniku „cytokínovej búrky“ vyvolanej SARS-CoV-2, nie je úplne známe, predpokladá sa však, že je tento proces obdobný ako pri iných koronavírusoch (SARS a MERS). Pri týchto ochoreniach zohráva úlohu rýchle rozmnožovanie sa vírusu, čo by mohlo viesť k silnému cytopatickému účinku a následne aj vyššej produkcii prozápalových cytokínov a chemokínov napadnutými pľúcnyimi epitelialnými bunkami (P e r l m a n, N e t l a n d, 2009; Channa p p a n a v a r, P e r l m a n, 2017). Tak tiež bolo pri animálnych ale i ľudských výskumoch zistené,

že po vírusovej infekcii dochádza k hromadeniu monocytov-makrofágov a neutrofilov v pľúcach, pričom tieto typy buniek sú dominantným zdrojom cytokínov a chemokínov pri smrteľných prípadoch SARS (N i c h o l l s a kol., 2003).

Klinická diagnostika Covid-19 a laboratórne markery komplikácií a predikcie priebehu ochorenia v súčasnosti

Po prijatí pacienta s podozrením na ochorenie Covid-19 so symptómami, ktorými sú najčastejšie horúčka, suchý kašeľ, slabosť, strata čuchu a chuti, ale i ďalšími ako sú problémy s dýchaním, bolesť hlavy a svalov, bolesť hrdla či nevoľnosť (WHO, 2021), sa prítomnosť vírusovej RNA potvrdzuje RT-PCR testom. Zároveň sa u symptomatických pacientov stanovujú viaceré hematologické, zápalové a koagulačné parametre (obrázok 2).

Pacienti s potvrdeným ochorením Covid-19 sa podľa priebehu klasifikujú do štyroch skupín (spracované podľa: NIH, 2021). Prvú skupinu tvoria pacienti s miernym priebehom ochorenia, čiže jednotlivci s akýmkoľvek symptómom COVID-19 (napr. horúčka, kašeľ a pod.) bez

Obrázok 2: Hlavný diagnostický protokol pre Covid-19.

dýchavičnosti alebo abnormálnej snímky hrudníka. Ďalšiu skupinu tvoria pacienti so stredne závažným priebehom ochorenia, ktorí podľa snímky alebo klinického hodnotenia vykazujú príznaky ochorenia dolných dýchacích ciest, ale saturácia krvi kyslíkom (SpO_2) je $\geq 94\%$. Závažný priebeh ochorenia je charakterizovaný frekvenciou dýchania ≥ 30 dychov za minútu, $SpO_2 < 94\%$; pomer arteriálneho parciálneho tlaku kyslíka k frakcii vdychovaného kyslíka (PaO_2/FiO_2) je nižší ako 300 mmHg alebo je na snímke pozorovaná viac ako 50 % prítomnosť pľúcnych infiltrátov. Medzi jedincov s kritickým priebehom ochorenia patria pacienti s respiračným zlyhaním (vyžadujúcim mechanickú ventiláciu), septickým šokom a/alebo dysfunkciami viacerých orgánov.

Možnými príčinami tohto obrazu podobného sepse môže byť už spomenutá dysregulovaná imunitná odpoveď, ktorá nie je schopná kontrolovať produkciu množstva cytokínov a chemokínov, konkrétne IL-2R, IL-6, IL-8, IL-10, TNF- α , ale i ďalších (L e i s m a n a kol., 2020). Z krvných nálezov u závažnejších priebehov Covid-19 je okrem zvýšených hladín cytokínov a chemokínov pozorovaný zvýšený počet leukocytov, neutrofilov, biomarkerov infekcie (ako CRP, PCT a feritín) a znížený počet lymfocytov (H o u a kol., 2020). Pneumónia vyvolaná ochorením COVID-19 zobrazuje širokú škálu nálezov v závislosti od závažnosti ochorenia a časového priebehu a môže sa prekrývať s rôznymi infekčnými a neinfekčnými pľúcnymi ochoreniami (C a r u b b i a kol., 2021).

Hematologické parametre

Množstvo leukocytov a lymfocytov je na začiatku ochorenia, a teda vtedy, kedy ešte symptómy nie sú špecifické, stále v norme alebo iba mierne znížené (T e r p o s a kol., 2020). S vývinom ochorenia, po 7 až 14 dňoch od nástupu symptómov, dochádza k výraznému nárastu leukocytov. Zvyšovanie množstva leukocytov počas hospitalizácie pacienta môže signalizovať klinické zhoršenie stavu pacienta a zvýšené riziko budúcich komplikácií (H e n r y a kol., 2020). Takto významné zvýšenie množstva bielych krviniek by mohlo súvisieť s narastajúcim množstvom neutrofilov, nakoľko množstvo lymfocytov, monocytov, či eozinofilov má klesajúci charakter (H e n r y a kol., 2020).

Množstvo lymfocytov v periférnej krvi je na začiatku ochorenia len mierne znížené (T e r p o s a kol., 2020), pričom pri zhoršovaní klinického stavu je pozorovaný už signifikantný pokles a vznik lymfocytopenie (H u a n g,

P r a n a t a, 2020). Znížené množstvo lymfocytov bolo pozorované u pacientov s ARDS, závažným priebehom ochorenia vyžadujúcim prijatie na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS), ako aj u pacientov, ktorí neprežili (H u a n g, P r a n a t a, 2020). Signifikantný rozdiel v množstve lymfocytov koreloval s mortalitou pacientov (B a i r w a a kol., 2021). Vznik lymfocytopenie u pacientov v kritickom stave sa môže pripisovať viacerým mechanizmom. Prvý mechanizmus popisuje priamu vírusovú inváziu lymfocytov, ktoré na svojom povrchu v istej miere exprimujú ACE2 (X u a kol., 2020), ktoré sú miestom vstupu vírusu do bunky (Z h o u a kol., 2020). Takýmto spôsobom dochádza k priamemu infikovaniu lymfocytov vírusom, čo v konečnom dôsledku môže vyvolať ich lýzu a redukciu v ich počte (T a n a kol., 2020). Ďalší mechanizmus opisuje vplyv zvýšeného množstva interleukínov, najčastejšie IL-6, TNF- α ale i ďalších, ktoré by mohli vyvolať apoptózu lymfocytov (A g g a r w a l a kol., 1999), čo už bolo preukázané pri sepse (U r r a a kol., 2020). Podstatná aktivácia cytokínov tiež môže byť spojená s atrofiou lymfoidných orgánov vrátane sleziny, čo následne zhoršuje premenu lymfocytov a vyvoláva tak ich redukciu (S i n g h a kol., 2014). U pacientov, u ktorých dochádza k zlepšeniu stavu, je pozorovaný aj nárast v % zastúpení lymfocytov, čo prispieva k využitiu toho parametra nie len ako prediktora závažnosti, ale i rekonvalescencie pre ochorenie Covid-19 (T a n a kol., 2020).

Zmeny v množstve leukocytov sa tiež využívajú aj pri stanovení pomeru neutrofilov k lymfocytom (NLR). NLR je bežne využívaným indikátorom zápalu, napríklad pri sepse (H u a n g a kol., 2020). U pacientov, ktorí boli prijatí na JIS dochádzalo pri zhoršovaní klinického stavu nie len k poklesu v množstve lymfocytov, ale aj súčasnému nárastu v hladinách neutrofilov. Čím signifikantnejší je nárast neutrofilov a zároveň aj pokles lymfocytov, tým viac narastá NLR demonštrujúci vyššiu mieru zápalu a prechod do kritického stavu (Y a n g a kol., 2020).

Zápalové markery

Ďalší významný parameter pri posudzovaní stavu pacienta, ktorý má taktiež dobrú prediktívnu hodnotu pre zhoršenie stavu pacienta, je interleukín 6 (IL-6). Hladiny IL-6 sú signifikantne zvýšené u viac ako polovice prijatých pacientov (C h e n a kol., 2020), pričom vyššia hodnota tohto parametra koreluje so závažnosťou ochorenia a bilaterálnym postihnutím pľúc (L i u a kol., 2020).

Kombináciou všetkých zápalových markerov, najmä cytokínov je možné získať obraz o vývoji syndrómu systémovej zápalovej reakcie (SIRS) u pacientov s ťažkým priebehom ochorenia (H e n r y a kol., 2020). Závažný priebeh Covid-19 je spojený s hypercytokinémiou (G i a m a r e l l o s - B o u r b o u l i s a kol., 2020), ktorá je vyvolaná najmä trvalou produkciou cytokínov ako je IL-6 a TNF- α cirkulujúcimi monocytmi, čím sa odlišuje Covid-19 od chrípky, či bakteriálnej sepsy (A u d o a kol., 2020).

Unikátnou črtou „cytokínovej búrky“ je výrazné zvýšenie IL-10, ktoré koreluje s nárastom IL-6 i ďalších zápalových markerov, ako je napríklad CRP (L u a kol., 2021). Zvýšenie koncentrácie IL-10 môže poukazovať na snahu organizmu brániť sa hyperinflamácii spôsobenej prudkým nárastom hladín cytokínov, avšak pozorovania vzťahu medzi závažnosťou ochorenia a hladinami IL-10 naznačujú, že IL-10 buď nie je schopný potlačiť zápal alebo nadobúda inú funkciu (I s l a m a kol., 2021). IL-10 je jedným z hlavných protizápalových cytokínov (mechanizmus negatívnej spätnej väzby), no v súčasnosti sa uvažuje, že aj keď skorá indukcia IL-10 po infekcii vírusom SARS-CoV-2 počas iniciačnej fázy v pľúcach by mohla mať síce protizápalovú funkciu, jeho následný nárast by mohol spôsobiť jeho prispievanie k zápalovej reakcii (L u a kol., 2021). Podobný mechanizmus je opísaný aj v súvislosti s ľudskou endotoxémiou, kde IL-10 stimuluje zvýšenie produkcie INF- γ (L a u w a kol., 2000), a teda IL-10 by mohol zosilňovať zápal súvisiaci s vírusovou sepsou pozorovanou u niektorých kriticky chorých pacientov (L i a kol., 2020). Nech už je nárast tohto interleukínu vyvolaný akýmkoľvek mechanizmom, faktom zostáva, že u kriticky chorých pacientov s Covid-19 sú pozorované dramaticky zvýšené hladiny IL-10, ktoré korelujú so závažnosťou ochorenia (L u a kol., 2021).

Spolu s interleukínmi dochádza k nárastu aj ďalších zápalových markerov ako je feritín, prokalcitonín či C-reaktívny proteín.

C-reaktívny proteín (CRP) je reaktantom akútnej fázy zápalu, pričom jeho hladiny sú zvyšované pri mnohých ochoreniach súvisiacich s infekciami a zápalom. Jeho hladiny výrazne stúpajú už po niekoľkých hodinách od vzniku najmä bakteriálneho zápalu a za zvýšenú produkciu je zodpovedný najmä IL-6. Dnes je už známe, že za zvýšenou koncentráciou CRP môže byť aj vírusová infekcia (M e l b y e a kol., 2004). V skorých štádiách ochorenia Covid-19 bol pozorovaný postupný nárast hladín CRP,

príčom najvyššie hladiny boli pozorované u kritických pacientov a postupne sa znižovali aj so závažnosťou stavu pacientov (W a n g, 2020).

Prokalcitonín (PCT) je glykoproteín, ktorý sa za fyziologického stavu syntetizuje tyroidnými parafolikulárnymi C bunkami. PCT však môže byť počas bakteriálnej infekcie syntetizovaný a uvoľňovaný aj z extrafolikulárných buniek, na ktoré pôsobia pro-zápalové cytokíny, najmä TNF- α a IL-6 (L i p p i, C e r v e l l i n, 2018). U pacientov s vážnejším priebehom ochorenia Covid-19 bola pozorovaná približne 4-násobne vyššia hladina PCT oproti pacientom s miernym priebehom a u kritických pacientov išlo až o 8-násobný nárast voči skupine s miernym priebehom (H u a kol., 2020). Navyše u pacientov, ktorí boli z nemocnice prepustení, sa počas doby rekonvalescencie pozorovalo postupné znižovanie hladín. Tento parameter je ďalším vhodným markerom pri posudzovaní možného rizika závažnosti priebehu ochorenia.

Feritín je ďalším reaktantom akútnej fázy, jeho koncentrácie sa zvyšujú pri zápalových reakciách a pozitívne korelujú s ďalšími zápalovými markermi. Pri retrospektívnej analýze bolo zistené, že koncentrácie feritínu u pacientov s klinicky miernymi príznakmi vykazovali normálne hodnoty oproti neskôr kritickým prípadom, kde bola pozorovaná hyperferitinémia (G ó m e z - P a s t o r a a kol., 2020). Rozdiely boli tiež pozorované medzi pacientami, ktorí boli po prekonaní ochorenia z nemocnice prepustení oproti pacientom, ktorí nakoniec ochoreniu podľahli (G ó m e z - P a s t o r a a kol., 2020). Zvýšenie hladín feritínu nad určitú hranicu u niektorých pacientov predstavovalo závažné pľúcne postihnutie zistené aj pomocou CT vyšetrenia (C a r u b b i a kol., 2021).

Koagulačné parametre

Paralelne so systémovým zápalom dochádza k aktivácii koagulačnej kaskády cestou endotelu a tkanivového faktora (L e v i a kol., 2020; T a n g a kol., 2020). D-diméry sú malé proteínové fragmenty v krvnej plazme tvorené degradáciou fibrínu. U pacientov s COVID-19 sú významne zvýšené (H e l m s a kol., 2020) a pravdepodobne odrážajú trombózu pľúcneho cievneho lôžka a fibrinolýzu (D e n n i s M c G o n a g l e a kol., 2020). Základná príčina zvýšených hladín D-dimérov a trombotických prejavov môže byť dôsledok patofyziologicky odlišnej vírusovej koagulopatie alebo súvisí s aktiváciou koagulačného systému pri závažnom zápale, pričom superinfekcia a dysfunk-

cia orgánov môžu byť ďalšími možnými príčinami (W o o l, M i l l e r, 2021). U pacientov so závažným priebehom ochorenia a pacientov, ktorí ochoreniu podľahli, sa zároveň znižoval priemerný počet krvných doštičiek a predlžoval sa priemerný protrombínový čas, čo podporuje názor, že u pacientov infikovaných COVID-19 môže existovať riziko rozvoja diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (P o l i m e n i a kol., 2021). Je však potrebné podotknúť, že pri porovnaní ochorenia Covid-19 s bakteriálnou sepsou spojenou s koagulopatiou je predĺženie protrombínového času, aktivovaný parciálny tromboplastínový čas, či zníženie aktivity antitrombínu menej časté (I b a a kol., 2020).

Potenciálne nové pľúcne markery

Nakoľko pandémia Covid-19 nie je stále v súčasnosti odvrátená, vyhľadávajú a testujú sa ďalšie vhodné markery pre zvýšenie špecifickosti a záchytu zhoršujúceho sa stavu pacientov. Potenciálnych „adeptov“ je mnoho (VCAM-1, P-selektín, E-selektín, RAGE, CXCL10, CCL3, MCP1...), nie všetky sa však ukazujú byť vhodným markerom pľúcneho poškodenia.

Faktor stimulujúci kolónie granulocytov a makrofágov

Jedným zo skúmaných markerov je faktor stimulujúci kolónie granulocytov a makrofágov (GM-CSF). Jeho úlohou spolu s faktorom stimulujúcim kolónie makrofágov (M-CSF) a faktorom stimulujúcim kolónie granulocytov (G-CSF) je podieľanie sa na produkcii monocytov, makrofágov, dendritických buniek a granulocytov (neutrofilov, eozinofilov a bazofilov) z progenitorových buniek (W i k t o r - J e d r z e j c z a k a kol., 1990; L i e s c h k e a kol., 1994; D a i a kol., 2002). Zatiaľ čo M-CSF a G-CSF sú v krvi detekovateľné za fyziologických podmienok, a teda pravdepodobne hrajú úlohu v homeostáze myelopoézy, hladiny GM-CSF sú takmer nedetekovateľné a predpokladá sa, že za normálneho stavu nemajú dôležitú úlohu pri udržiavaní tejto homeostázy (S t a n l e y a kol., 1994; B e c h e r a kol., 2016). GM-CSF je však v prípade infekcií kritickým homeostatickým faktorom v pľúcnych alveolách, kde slúži na vývoj a dlhodobé udržiavanie alveolárnych makrofágov (T r a p n e l l a kol., 2003; G u i l l i a m s a kol., 2013). Tento faktor zabezpečuje produkciu špecifických dendritických buniek, ktoré sú kriticky dôležité pri iniciácii CD8+ T buniek, čím môže zohrávať dôležitú úlohu pri obrane pľúc

hostiteľa (G r e t e r a kol., 2012; U n k e l a kol., 2012). Počas zápalu dochádza k jeho zvýšenej produkcii viacerými typmi buniek, vrátane epitelálnych buniek a leukocytov s následným možným iniciovaním reakcií vrodenej i adaptívnej imunity (L a n g a kol., 2020). Je známe, že k zvýšeniu GM-CSF dochádza pri mnohých ochoreniach, ktoré sú podobné neskorším štádiám Covid-19, ako napríklad SARS (R e g h u n a t h a n a kol., 2005), ARDS (M a t u t e - B e l l o a kol., 1997), syndróm uvoľnenia cytokínov (A h m e d, 2019) a pod. Počas ochorenia dochádza k jeho aberantnej produkcii s následným vznikom zápalu, chemotaxie, poškodenia tkaniva a zvýšenej produkcie cytokínov (H a m i l t o n a kol., 2016; H a m i l t o n, 2020). Pri ochorení Covid-19 boli v prípade stredne ťažkých a ťažkých prípadov hodnoty GM-CSF výrazne zvýšené a v priebehu času zostávali jeho hladiny relatívne stabilné. Vznikla tak domnienka, že zmeny v tomto parametri sa budú prejavovať už počas počiatočných fáz ochorenia. Počas prvých 4 dní od nástupu symptómov bolo u ťažkých prípadov pozorované výrazne zvýšenie niekoľkých parametrov (napríklad IL-6, IL-2), no rovnako aj GM-CSF oproti skupine so stredne ťažkým priebehom (T h w a i t e s a kol., 2021). Navyše je tento typ markera nielen dobrým prediktívnym parametrom pre odlíšenie stredne ťažkých a ťažkých priebehov ochorenia Covid-19 v skorých štádiách, ale je tiež cieľom mnohých výskumov pre vývin terapie (L a n g a kol., 2020).

Surfaktant proteín D

Surfaktant proteín D (SP-D) je súčasťou rodiny proteínov nazývaných kolektíny (lektíny typu C obsahujúce kolagén) a je syntetizovaný a uvoľňovaný z alveolárnych buniek II typu. Tieto proteíny sú súčasťou vrodenej imunity, viažu sa na mikroorganizmy čím môžu spustiť ich elimináciu pomocou opsonizácie, zvýšenia fagocytózy alebo spustenia produkcie oxidu dusnatého. Sú tiež schopné iniciovať adaptívnu imunitu prostredníctvom buniek prezentujúcich antigén (napr. makrofágy, dendritické bunky) a modulovať množstvo chemokínov a cytokínov. V prípade infekcie dochádza k proteolytickému rozpadu SP-D v pľúcach, pričom sa mení na trimerickú formu a následne vytvára oligoméry. Pľúcny SP-D prechádza do krvného obehu v dôsledku straty integrity vzduchovo-krvnej bariéry v pľúcach (A l a y a kol., 2021) a táto cirkulujúca forma SP-D sa stáva biomarkerom poukazujúcim na poškodenie pľúc (S o r e n s e n, 2018). Ukázalo sa, že sérové hladiny

SP-D sú spojené s vývojom, progresiou a aj závažnosťou rôznych pľúcnych chorôb (W a r e a kol., 2013). V prípade vírusu SARS-Cov-2 dochádza k rozpadu pneumocytov typu II v pľúcach, produkcii zmenených surfaktantov, čo vedie k vzniku dyspnoe, ARDS a v najzávažnejších prípadoch aj k respiračnému zlyhaniu (G h a t i a kol., 2021). V akútnej fáze bola hladina SP-D v sére zvýšená u pacientov s ťažkou pneumóniou COVID-19 v porovnaní s pacientmi s mier- nym priebehom, čo naznačuje, že hladina SP-D v sére úzko súvisí so závažnosťou ochorenia a môže slúžiť ako prvý potenciálny biomarker závažnosti ochorenia na strati- fikáciu pacientov s COVID-19 (T o n g a kol., 2021). Bolo tiež pozorované, že sérové hladiny SP-D boli v období počas zotavenia výrazne znížené v porovnaní s hladinami stanovenými pri prijatí u všetkých pacientov s COVID-19 (T o n g a kol., 2021). Taktiež boli pozorované signifikant- né rozdiely v koncentráciách medzi pacientmi s kritickým priebehom Covid-19 a pacientami s komunitne získanou pneumóniou, pričom sa zistilo, že u pacientov s Covid-19 sú koncentrácie tohto markera vyššie (A l a y, L a l o g l u, 2021).

Angiopoetín-2 a rozpustná medzibunková adhézna molekula-1

Angiopoetín-2 (Ang-2) a rozpustná medzibunková adhézna molekula-1 (ICAM-1) sa využívajú ako markery endotelového poškodenia, pričom v predchádzajúcich štúdiách boli skúmané ako biomarker pri prognóze mor- tality pacientov s klasickým ARDS (C a l f e e a kol., 2008, C a l f e e a kol., 2012). Tieto markery by teda mohli mať prognostickú relevanciu aj pri ARDS vzniknutej pri Co- vid-19. Vyššie hladiny Ang-2 boli pozorované v súvislos- ti so zvýšeným pľúcny cievny únikom (B h a n d a r i a kol., 2006; P a r i k h a kol., 2006) a zvýšená expresia ICAM-1 pľúcny endotelovými bunkami v reakcii na zá- pal (C a l f e e a kol., 2008; P a n a kol., 2020). Ďalšie štú- die naznačujú, že ICAM-1 môže viazať alveolárne makrofá- gy a zvyšovať produkciu zápalových cytokínov v alveolách (S c h m a l a kol., 1998). Hodnoty pre Ang-2 a ICAM-1 stanovené pri prijíme na JIS boli vyššie u pacientov, ktorí ochoreniu Covid-19 podľahli oproti pacientom, ktorí pre- žili (S p a d a r o a kol., 2021). ICAM-1 bol navyše vhod- ným parametrom aj pri sledovaní stavu pacientov v čase – u pacientov, ktorí prežili boli hodnoty v čase po prijíme na JIS nižšie ako u pacientov, ktorí neprežili, a počas hos- pitalizácie boli signifikantnejšie poklesy v hladinách toh-

to parametra u preživších pacientov (S p a d a r o a kol., 2021). Otázkou však zostáva, či sú tieto markery vhodné aj pri rozlišovaní klasického ARDS od ARDS vzniknutého pri ochorení Covid-19. U pacientov s klasickým ARDS boli po- zorované nižšie koncentrácie Ang-2 aj ICAM-1 oproti pa- cientom s Covid-19 súvisiacim ARDS (S p a d a r o a kol., 2021), čím sa tieto parametre stávajú ešte viac využiteľ- nými pri predikcii a rozlišovaní typov komplikácii u pacien- tov hospitalizovaných na JIS. Vyššie hodnoty týchto dvoch parametrov pľúcneho poškodenia u Covid-19 navodenom ARDS podporujú dôležité zistenia odlišnej patofyziolo- gickej dráhy oproti klasickému ARDS, ktoré boli nedávno navrhnuté (G a t t i n o n i, C h i u m e l l o a kol., 2020; R o b b a a kol., 2020).

ZÁVER

Identifikácia spoľahlivých markerov u pacientov s CO- VID-19 by mohla napomôcť pri klinickom rozhodovaní, prispôsobovaní terapeutických prístupov a v konečnom dôsledku aj zlepšovaní starostlivosti a prognózy vývo- ja ochorenia u týchto pacientov. Súčasnými markermi je dnes možné odlíšiť menej závažné prípady od tých ťažkých a pomocou nových markerov by mohlo byť možné odha- liť takých pacientov, ktorým hrozí riziko vývinu kritického priebehu tohto ochorenia už v začiatkových štádiách.

LITERATÚRA

1. **Aggarwal, S., Gollapudi, S., Gupta, S. (1999):** Increased TNF-alpha-induced apoptosis in lymphocytes from aged humans: changes in TNF-alpha receptor expression and activation of caspases. *Journal of immunology* (Baltimore, Md.: 1950), 162(4), p. 2154–2161. Dostupné na: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9973490/> (Accessed: September 10, 2021).
2. **Ahmed, O. (2019):** CAR-T-cell neurotoxicity: hope is on the horizon. *Blood*, 133(20), p. 2114–2116. doi: 10.1182/blood-2019-03-900985.
3. **Alay, H., Laloglu, E. (2021):** The role of angiopoietin-2 and surfactant protein-D levels in SARS-CoV-2-related lung injury: A prospective, observational, cohort study. *Journal of Medical Virology*, 93(10), p. 6008–6015. doi: 10.1002/jmv.27184.
4. **Audo, A., et al. (2020):** *Acute Pulmonary Embolism in SARS-CoV-2 Infection Treated With Surgical Embolectomy*. The

- annals of thoracic surgery, 110(5), p. e403—e404. doi: 10.1016/J.ATHORACSUR.2020.04.013.
5. **Bairwa, M., et al. (2021):** Hematological profile and biochemical markers of COVID-19 non-survivors: A retrospective analysis. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 11, p. 100770. doi: 10.1016/J.CEGH.2021.100770.
 6. **Becher, B., Tugues, S., Greter, M. (2016):** GM-CSF: From Growth Factor to Central Mediator of Tissue Inflammation. *Immunity*, 45(5), p. 963—973. doi: 10.1016/j.immuni.2016.10.026.
 7. **Bhandari, V., et al. (2006):** Hyperoxia causes angiopoietin 2-mediated acute lung injury and necrotic cell death. *Nature Medicine*, 2006 12:11, 12(11), p. 1286—1293. doi: 10.1038/nm1494.
 8. **Calfee, C. S., et al. (2008):** Soluble intercellular adhesion molecule-1 and clinical outcomes in patients with acute lung injury. *Intensive Care Medicine*, 2008 35:2, 35(2), p. 248—257. doi: 10.1007/S00134-008-1235-0.
 9. **Calfee, C. S., et al. (2012):** Plasma angiopoietin-2 in clinical acute lung injury: Prognostic and pathogenetic significance. *Critical Care Medicine*, 40(6), p. 1731—1737. doi: 10.1097/CCM.0B013E3182451C87.
 10. **Carubbi, F., et al. (2021):** Ferritin is associated with the severity of lung involvement but not with worse prognosis in patients with COVID-19: data from two Italian COVID-19 units. *Scientific Reports*, 11(1), 4863. doi: 10.1038/s41598-021-83831-8.
 11. **Channappanavar, R., Perlman, S. (2017):** Pathogenic human coronavirus infections: causes and consequences of cytokine storm and immunopathology, *Seminars in Immunopathology*, 39(5), p. 529. doi: 10.1007/S00281-017-0629-X.
 12. **Chen, R., et al. (2020):** Longitudinal hematologic and immunologic variations associated with the progression of COVID-19 patients in China. *The Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 146(1), p. 89. doi: 10.1016/J.JACI.2020.05.003.
 13. **Clinical Spectrum|COVID-19 Treatment Guidelines** (no date). Available at: <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/clinical-spectrum/> (Accessed: October 11, 2021).
 14. **Dai, X. M., et al. (2002):** Targeted disruption of the mouse colony-stimulating factor 1 receptor gene results in osteopenia, mononuclear phagocyte deficiency, increased primitive progenitor cell frequencies, and reproductive defects. *Blood*, 99(1), p. 111—120. doi: 10.1182/BLOOD.V99.1.111.
 15. **D'Ardes, D., et al. (2020):** COVID-19 and RAS: Unravelling an Unclear Relationship. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(8), 3003. doi: 10.3390/IJMS21083003.
 16. **Gattinoni, L., Chiumello, D., Rossi, S. (2020):** COVID-19 pneumonia: ARDS or not? *Critical Care*, 2020 24: 1, 24(1), p. 1—3. doi: 10.1186/S13054-020-02880-Z.
 17. **Ghati, A., et al. (2021):** Exogenous pulmonary surfactant: A review focused on adjunctive therapy for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 including SP-A and SP-D as added clinical marker. *Current Opinion in Colloid & Interface Science*, 51, p. 101413. doi: 10.1016/j.cocis.2020.101413.
 18. **Giamarellos-Bourboulis, E. J., et al. (2020):** Complex Immune Dysregulation in COVID-19 Patients with Severe Respiratory Failure. *Cell Host & Microbe*, 27(6), p. 992—1000. doi: 10.1016/J.CHOM.2020.04.009.
 19. **Gómez-Pastora, J., et al. (2020):** Hyperferritinemia in critically ill COVID-19 patients—Is ferritin the product of inflammation or a pathogenic mediator? *Clinica Chimica Acta*, 509, p. 249—251. doi: 10.1016/j.cca.2020.06.033.
 20. **Greter, M., et al. (2012):** GM-CSF controls nonlymphoid tissue dendritic cell homeostasis but is dispensable for the differentiation of inflammatory dendritic cells. *Immunity*, 36(6), p. 1031—1046. doi: 10.1016/j.immuni.2012.03.027.
 21. **Guilliams, M., et al. (2013):** Alveolar macrophages develop from fetal monocytes that differentiate into long-lived cells in the first week of life via GM-CSF. *The Journal of experimental medicine*, 210(10), p. 1977—1992. doi: 10.1084/jem.20131199.
 22. **Hamilton, J. A. (2020):** GM-CSF in inflammation. *The Journal of experimental medicine*, 217(1). doi: 10.1084/jem.20190945.
 23. **Hamilton, J. A., Cook, A. D., Tak, P. P. (2016):** Anti-colony-stimulating factor therapies for inflammatory and autoimmune diseases. *Nature reviews. Drug discovery*, 16(1), p. 53—70. doi: 10.1038/nrd.2016.231.
 24. **Han, H., et al. (2020):** Prominent changes in blood coagulation of patients with SARS-CoV-2 infection. *Clinical chemistry and laboratory medicine*, 58(7), p. 1116—1120. doi: 10.1515/CCLM-2020-0188.
 25. **Helms, J., et al. (2020):** High risk of thrombosis in patients with severe SARS-CoV-2 infection: a multicenter prospective cohort study. *Intensive care medicine*, 46(6), p. 1089—1098. doi: 10.1007/S00134-020-06062-X.
 26. **Henry, B. M., et al. (2020):** Hematologic, biochemical and immune biomarker abnormalities associated with severe illness and mortality in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a meta-analysis. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, 58(7), p. 1021—1028. doi: 10.1515/CCLM-2020-0369.

27. **Hou, H., et al. (2020):** Using IL-2R/lymphocytes for predicting the clinical progression of patients with COVID-19. *Clinical and Experimental Immunology*, 201(1), p. 76. doi: 10.1111/CEI.13450.
28. **Hu, R., et al. (2020):** Procalcitonin levels in COVID-19 patients. *International Journal of Antimicrobial Agents*, 56(2), p. 106051. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.106051.
29. **Huang, I., Pranata, R. (2020):** Lymphopenia in severe coronavirus disease-2019 (COVID-19): systematic review and meta-analysis. *Journal of Intensive Care*, 8(1), p. 36. doi: 10.1186/S40560-020-00453-4.
30. **Huang, Z., et al. (2020):** Prognostic value of neutrophil-to-lymphocyte ratio in sepsis: A meta-analysis. *The American journal of emergency medicine*, 38(3), p. 641–647. doi: 10.1016/j.ajem.2019.10.023.
31. **Iba, T., et al. (2020):** Coagulopathy in COVID-19. *Journal of thrombosis and haemostasis. JTH*, 18(9), p. 2103–2109. doi: 10.1111/jth.14975.
32. **Islam, H., et al. (2021):** Elevated Interleukin-10 Levels in COVID-19: Potentiation of Pro-Inflammatory Responses or Impaired Anti-Inflammatory Action? *Frontiers in Immunology*, 12. doi: 10.3389/fimmu.2021.677008.
33. **Lang, F. M., et al. (2020):** GM-CSF-based treatments in COVID-19: reconciling opposing therapeutic approaches. *Nature Reviews Immunology*, 20(8), p. 507–514. doi: 10.1038/s41577-020-0357-7.
34. **Lauw, F., et al. (2000):** Proinflammatory effects of IL-10 during human endotoxemia. *Journal of immunology* (Baltimore, Md.: 1950), 165(5), p. 2783–2789. doi: 10.4049/JIMMUNOL.165.5.2783.
35. **Leisman, D. E., et al. (2020):** Cytokine elevation in severe and critical COVID-19: a rapid systematic review, meta-analysis, and comparison with other inflammatory syndromes. *The Lancet Respiratory Medicine*, 8(12), p. 1233–1244. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30404-5.
36. **Levi, M., et al. (2020):** Coagulation abnormalities and thrombosis in patients with COVID-19. *The Lancet. Haematology*, 7(6), p. e438–e440. doi: 10.1016/S2352-3026(20)30145-9.
37. **Li, H., et al. (2020):** SARS-CoV-2 and viral sepsis: observations and hypotheses. *Lancet* (London, England), 395(10235), p. 1517. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30920-X.
38. **Lieschke, G. J., et al. (1994):** Mice lacking granulocyte colony-stimulating factor have chronic neutropenia, granulocyte and macrophage progenitor cell deficiency, and impaired neutrophil mobilization. *Blood*, 84(6), 1737–1746.
39. **Lippi, G., Cervellin, G. (2018):** Procalcitonin for diagnosing and monitoring bacterial infections: for or against? *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine* (CCLM), 56(8), p. 1193–1195. doi: 10.1515/CCLM-2018-0312.
40. **Liu, T., et al. (2020):** The role of interleukin-6 in monitoring severe case of coronavirus disease 2019. *EMBO Molecular Medicine*, 12(7). doi: 10.15252/EMMM.202012421.
41. **Lu, L., et al. (2021):** A Potential Role of Interleukin 10 in COVID-19 Pathogenesis. *Trends in Immunology*, 42(1), p. 3. doi: 10.1016/J.IT.2020.10.012.
42. **Matute-Bello, G., et al. (1997):** Neutrophil apoptosis in the acute respiratory distress syndrome. *American journal of respiratory and critical care medicine*, 156(6), p. 1969–1977. doi: 10.1164/ajrccm.156.6.96-12081.
43. **McGonagle, D., et al. (2020):** Immune mechanisms of pulmonary intravascular coagulopathy in COVID-19 pneumonia. *The Lancet. Rheumatology*, 2(7), p. e437–e445. doi: 10.1016/S2665-9913(20)30121-1.
44. **Melbye, H., et al. (2004):** The course of C-reactive protein response in untreated upper respiratory tract infection. *The British Journal of General Practice*, 54(506), p. 653. Available at: /pmc/articles/PMC1326064/ (Accessed: October 6, 2021).
45. **Nicholls, J. M., et al. (2003):** Lung pathology of fatal severe acute respiratory syndrome. *Lancet* (London, England), 361(9371), p. 1773. doi: 10.1016/S0140-6736(03)13413-7.
46. **Pan, C., et al. (2020):** Lung Recruitability in COVID-19-associated Acute Respiratory Distress Syndrome: A Single-Center Observational Study. <https://doi.org/10.1164/rccm.202003-0527LE>, 201(10), p. 1294–1297. doi: 10.1164/RCCM.202003-0527LE.
47. **Parikh, S. M., et al. (2006):** Excess Circulating Angiopoietin-2 May Contribute to Pulmonary Vascular Leak in Sepsis in Humans. *PLOS Medicine*, 3(3), p. e46. doi: 10.1371/JOURNAL.PMED.0030046.
48. **Polimeni, A., et al. (2021):** Differences in coagulopathy indices in patients with severe versus non-severe COVID-19: a meta-analysis of 35 studies and 6427 patients. *Scientific Reports*, 11(1), p. 10464. doi: 10.1038/s41598-021-89967-x.
49. **Reghunathan, R., et al. (2005):** Expression profile of immune response genes in patients with Severe Acute Respiratory Syndrome. *BMC immunology*, 6(2). doi: 10.1186/1471-2172-6-2.
50. **Robba, C., et al. (2020):** Multiple organ dysfunction in SARS-CoV-2: MODS-CoV-2. *Expert Review of Respiratory Medicine*, 14(9), 865–868. doi: 10.1080/17476348.2020.1778470.
51. **Schmal, H., et al. (1998):** Soluble ICAM-1 activates lung

- macrophages and enhances lung injury. *Journal of immunology* (Baltimore, Md.: 1950), 161(7), p. 3685—3693.
52. **Singh, S., Sharma, A., Arora, S. K. (2014):** High Producer Haplotype (CAG) of -863C/A, -308G/A and -238G/A Polymorphisms in the Promoter Region of TNF- α Gene Associate with Enhanced Apoptosis of Lymphocytes in HIV-1 Subtype C Infected Individuals from North India. *PLoS ONE*, 9(5), e98020. doi: 10.1371/JOURNAL.PONE.0098020.
 53. **Sorensen, G. L. (2018):** Surfactant Protein D in Respiratory and Non-Respiratory Diseases. *Frontiers in Medicine*, 5. doi: 10.3389/fmed.2018.00018.
 54. **Spadaro, S., et al. (2021):** Markers of endothelial and epithelial pulmonary injury in mechanically ventilated COVID-19 ICU patients. *Critical Care*, 2021 25:1, 25(1), p. 1—9. doi: 10.1186/S13054-021-03499-4.
 55. **Stanley, E., et al. (1994):** Granulocyte/macrophage colony-stimulating factor-deficient mice show no major perturbation of hematopoiesis but develop a characteristic pulmonary pathology. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 91(12), p. 5592—5596. doi: 10.1073/pnas.91.12.5592.
 56. **Tan, C., et al. (2020):** C-reactive protein correlates with computed tomographic findings and predicts severe COVID-19 early. *Journal of Medical Virology*, 92(7), p. 856—862. doi: 10.1002/JMV.25871.
 57. **Tan, L., et al. (2020):** Lymphopenia predicts disease severity of COVID-19: a descriptive and predictive study. *Signal Transduction and Targeted Therapy*, 5(1). doi: 10.1038/S41392-020-0148-4.
 58. **Tang, N., et al. (2020):** Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. *Journal of thrombosis and haemostasis : JTH*, 18(4), p. 844—847. doi: 10.1111/JTH.14768.
 59. **Terpos, E., et al. (2020):** Hematological findings and complications of COVID-19. *American Journal of Hematology*, 95(7), p. 834—847. doi: 10.1002/AJH.25829.
 60. **Thwaites, R. S., et al. (2021):** Inflammatory profiles across the spectrum of disease reveal a distinct role for GM-CSF in severe COVID-19. *Science Immunology*, 6(57). doi: 10.1126/sciimmunol.abg9873.
 61. **Tong, M., et al. (2021):** Serum surfactant protein D in COVID-19 is elevated and correlated with disease severity. *BMC Infectious Diseases*, 21(1), p. 737. doi: 10.1186/s12879-021-06447-3.
 62. **Trapnell, B. C., Whitsett, J. A., Nakata, K. (2003):** Pulmonary Alveolar Proteinosis. *New England Journal of Medicine*, 349(26), p. 2527—2539. doi: 10.1056/NEJMra023226.
 63. **Unkel, B., et al. (2012):** Alveolar epithelial cells orchestrate DC function in murine viral pneumonia. *The Journal of clinical investigation*, 122(10), p. 3652—3664. doi: 10.1172/JCI62139.
 64. **Urra, J. M., et al. (2020):** Selective CD8 cell reduction by SARS-CoV-2 is associated with a worse prognosis and systemic inflammation in COVID-19 patients. *Clinical Immunology* (Orlando, Fla.), 217, p. 108486. doi: 10.1016/J.CLIM.2020.108486.
 65. **Vaduganathan, M., et al. (2020):** Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitors in Patients with Covid-19. *The New England journal of medicine*, 382(17), p. 1653—1659. doi: 10.1056/NEJMSR2005760.
 66. **Wang, L. (2020):** C-reactive protein levels in the early stage of COVID-19. *Médecine et Maladies Infectieuses*, 50(4), p. 332—334. doi: 10.1016/J.MEDMAL.2020.03.007.
 67. **Ware, L. B., et al. (2013):** Biomarkers of lung epithelial injury and inflammation distinguish severe sepsis patients with acute respiratory distress syndrome. *Critical Care*, 17(5). doi: 10.1186/cc13080.
 68. **Wiktor-Jedrzejczak, W., et al. (1990):** Total absence of colony-stimulating factor 1 in the macrophage-deficient osteopetrotic (op/op) mouse. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 87(12), p. 4828—4832. doi: 10.1073/PNAS.87.12.4828.
 69. **Wool, G. D., Miller, J. L. (2021):** The Impact of COVID-19 Disease on Platelets and Coagulation. *Pathobiology*, 88(1), p. 15—27. doi: 10.1159/000512007.
 70. **Xu, H., et al. (2020):** High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa. *International Journal of Oral Science*, 12(1). doi: 10.1038/S41368-020-0074-X.
 71. **Yang, A. P., et al. (2020):** The diagnostic and predictive role of NLR, d-NLR and PLR in COVID-19 patients. *International Immunopharmacology*, 84. doi: 10.1016/j.intimp.2020.106504.
 72. **Zhou, P., et al. (2020):** A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. *Nature*, 579(7798), p. 270. doi: 10.1038/S41586-020-2012-7.
 73. **Zou, X., et al. (2020):** Single-cell RNA-seq data analysis on the receptor ACE2 expression reveals the potential risk of different human organs vulnerable to 2019-nCoV infection, *Frontiers of medicine*, 14(2), p. 185—192. doi: 10.1007/s11684-020-0754-0.